

OZARBAYJON OG‘ZAKI XALQ OG‘ZAKI IJODINING KENG JANRLARIDAN BIRI EPIK JANRDAGI MULTIKULTURALIZM

Gunel Gummetova

(Panieva) Saleh nomidagi Ozarbayjon Davlat Pedagogika Universiteti, Adabiyotni o‘qitish texnologiyasi kafedrasida katta o‘qituvchisi, filologiya fanlari doktori

Orchid ID:0000-0002-8916-3484

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15266222>

Ozarbayjon xalq og‘zaki ijodining keng janrlaridan biri bo‘lgan epik janr keng tarqalgan janrlari bo‘lgan rivoyat namunalari to‘plangan, bir necha bor nashr etilgan, ular haqida tadqiqot ishlari yozilgan. Afsonalarda tasavvur qilib bo‘lmaydigan, mo‘jizaviy va fantastik bo‘lgan g‘ayrioddiy voqealar haqida hikoya qilinadi. Jonsiz narsalarning gapirishi, odamlarning boshqa mavjudotga aylanishi va hokozalar afsonalarda keng tarqalgan.

Rivoyatlar mavzu jihatidan xilma-xil bo‘lib, mazmuni xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Hayvon va qush nomlari bilan bog‘liq bo‘lganlar zoonimik afsonalar deyiladi. Joy nomlari bilan bog‘liq bo‘lganlar toponomik hisoblanadi. Yoki qabila, elat, avlod nomlariga oid rivoyatlar etnonimik, osmon jismlari haqidagi rivoyatlar esa kosmogonik afsonalar deyiladi. Tarixiy shaxslar, din va boshqa mavzularda ham afsonalar paydo bo‘lgan.

Nizomiy Ganjaviy ijodi va qahramonlari bilan bog‘liq rivoyatlar keng tadqiq qilingan. Bu rivoyatlarda vatanparvarlik, qo‘rqmaslik, halollik va to‘g‘rilik kabi qadriyatlar ta‘kidlangan. Iskandar haqidagi rivoyatlardan biri ko‘p mamlakatlarni zabt etgan buyuk bosqinchi Shirvonni ham egallashga qaror qilganini ko‘rsatadi. Shirvon qal‘asi oldiga qo‘shin to‘plagan Iskandar Shirvon hukmdoriga xat yuboradi. Xatda hukmdor itoat qilmasa, qon to‘kilishi aytiladi. Biroq Shirvon hukmdori mamlakatni taslim qilmasligini e‘lon qiladi. Uzoq davom etgan qonli janglar boshlanadi. Iskandar qo‘shinlari qal‘adagi xalqning qarshiligini sindira olmadi. G‘azablangan Iskandar Shirvonni keng qamal qilishni buyuradi. U o‘z qo‘shinidagi yovvoyi qabila jangchilarini hujum paytida oldingi safga qo‘yadi. Malika o‘zi yillar davomida boqib, boqib kelayotgan son-sanoqsiz ilonlarni Iskandar qo‘shiniga yo‘naltiradi. Armiya zaharli ilonlardan xavf ostida. Iskandar o‘z xazinasini Shirvon zaminiga ko‘mgan. Ayol hukmdordan unga eng kuchli jangchini bitta jangga yuborishni so‘raydi. Hukmdor ayol o‘zi jang qilish uchun keladi. Jang qizg‘inda Aleksandrning dubulg‘asi boshidan tushadi. Hayratda qolgan malika Iskandarning shoxini ushlab, tizzasiga cho‘zdi. Shox singan, yarmi yerga yopishib qolgan. Iskandar qudrati avjiga chiqqanda mag‘lubiyatga uchrab, qo‘shinini Shirvondan olib chiqib, o‘z vataniga qaytadi. Afsonadagi mo‘jiza shundan keyingina ayon bo‘ladi. Qarabsizki, Iskandarning yerga tiqilib qolgan singan shoxi Shirvon zaminida ko‘mgan xazinani qo‘riqlayotgan edi. Odamlar xazina izlash haqida o‘ylashganda, shox yerni silkitib, xazina er ostiga siljiydi va joyini o‘zgartiradi. Shamaxida ro‘y bergan dahshatli zilzila ham shox tufayli sodir bo‘lgan, deysiz... [3.197-bet] Bu rivoyatda xalq milliy-ma‘naviy qadriyatlarining yorqin ifodasini ko‘ramiz. Adolatsizlikka murosasizlik, halollik, vatan yaxlitligini himoya qilish va hokazo... Bular milliy-ma‘naviy fazilatlar – asrlar davomida xalqimiz qalbidan chuqur joy olgan qadriyatlardir.

Afsonalar bir paytlar epik janrdagi ertaklar turkumiga kirgan bo‘lsa-da, keyinchalik ular o‘zining asl qiymatini oldi. Hajmi jihatidan ixcham bo‘lgan ushbu janr tarixda sodir bo‘lgan

voqea asosida yaratilganligi tushuntirildi. Aniqroq bo‘lmasa, rivoyat mazmuni ma’lum bir tarixiy voqea, tarixiy shaxs, mashhur yodgorlik va hokozolar to‘g‘risida fikr yuritadi.

Tadqiqotlarda karavelli ham epik tipdagi janr sifatida taqdim etiladi va tahlil qilinadi. Ushbu janr misollarida ko‘proq hazil-mutoyiba hikoyalari va kulgili sahnalar mavjud.

Afsuski, bu janrlarni o‘rganishda ularda o‘z aksini topgan milliy-axloqiy qadriyatlarni aniqlash, munosabatlarni ifodalash, ularning tarbiyadagi muhim rolini baholash e‘tibordan chetda qoldi.

Epik she‘riyat janri bo‘lgan maqollardagi ko‘p madaniyatli qadriyatlar bir necha jihatlardan e‘tiborni tortadi. Shunday qilib, birdamlik va insoniy birlikni ifodalovchi maqollarga duch kelamizki, bu yerda ham odamlarning birga yashashi, bir-biriga bag‘rikeng bo‘lishiga asos bo‘ladi. Bu odamlar o‘rtasidagi har qanday fikr yoki ma’no farqlarini hurmat qilish muhimligini aks ettiradi. “Qo‘l bir bo‘lsa, tog‘ni joyidan siljitadi”, “Birlik bor joyda jon bor”, “Kuch birlikdadir”, “Bir qo‘ldan tovush chiqmaydi”, “Saroyni yoping, qo‘lni qimirlatadi”, “Qo‘l bir bo‘lsa, tog‘ni joyidan siljitadi” (1,188,172,1.62) kabilarni misol qilib keltirish mumkin. Bu hikmatlarda ham birlik va hamjihatlik ma’nolari o‘zida mujassamlashgan bo‘lib, odamlarni hamisha bag‘rikenglikka chorlaydi. Boshqa turlarga nazar tashlaydigan bo‘lsak, boshqa shaharlarning nomlari tilga olinib, u yerdan biror narsa sotib olish, ularning mahsuloti qadrini qadrlash, boshqa odamlarning mehnati, madaniyati, yashashiga hurmat ko‘rsatilishini ko‘ramiz. Masalan: “Kosada asal bo‘lsa, Yamandan asalari keladi” (2,73), “Bunday gavhar bo‘lsa, Chafarobod (Mozandaron) bozoriga olib bor” (bayati, 53-bet), “Xondan kelgan qulimni o‘yib chiqaraman”, “Ko‘r yo shu yerda, yo Bag‘dodda”. Bu turdagi maqollarda mintaqaning juda rivojlanganligi va bu borada boshqa xalqlar e‘tiborini tortishi mumkinligi, bu yerga odamlar oqimiga olib kelishi aytiladi. Birinchi maqolga mifologik nuqtai nazardan yondashsak, “asal” so‘zini pul, mol, mulk timsoli, “ari” so‘zini esa savdogar timsoli sifatida baholasak, yana bag‘rikenglikning guvohi bo‘lamiz. Ikkinchi maqolda Mozandaron bozorining shuhratini tilga olish xalqlar o‘rtasidagi savdo munosabatlariga, o‘zaro savdo munosabatlarida bag‘rikenglik munosabatining paydo bo‘lishiga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Babayev Y., (2008), Ona ozarbayjon adabiyotining shakllanishi va epik she‘riyatning rivojlanishi (XIII-XVIII asrlar), Boku, ADPU, 128 b.
2. Tariel G‘ani. “Dostoni-Ahmad Haramiy” va doston. Ipak yo‘li, No4, 2017, 102-107-betlar
3. Kamol Abdulla. Ozarbayjon multikulturalizmi. Oliy o‘quv yurtlari uchun darslik. Boku, 2017 yil.